

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

A EVOLUÇÃO DA LOGÍSTICA DE CLASSE MUNDIAL: COMO TECNOLOGIAS AVANÇADAS ESTÃO TRANSFORMANDO A CADEIA DE SUPRIMENTOS

Henrique Costa Gomes¹
Pedro Henrique Naves Szekut²
William Neves da Silva³

¹Mestrando em Engenharia de Produção – Universidade Estadual de Maringá,
Henriquecostagomes2000@gmail.com

²Engenharia de Produção – Universidade Estadual de Maringá,
Pdrhenriquenaves@gmail.com

³Doutorando em Engenharia de Produção – Universidade Federal de Santa Catarina,
williamrns88@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17128282

Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar o conceito de Logística de Classe Mundial, explorando sua evolução, práticas associadas, competências essenciais e tendências tecnológicas que moldam o setor em nível global. A logística, antes vista como função operacional, passou a ocupar papel estratégico na competitividade organizacional, impulsionada por inovações como Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), blockchain e algoritmos de otimização. Para compreender a produção científica sobre o tema, foi realizada uma pesquisa bibliométrica na base de dados Scopus, com foco em artigos publicados entre 2011 e 2024, resultando na seleção de 19 estudos relevantes. Os resultados evidenciam que países como Suécia, Indonésia, Reino Unido e Alemanha lideram as publicações na área, com forte ênfase em tecnologias emergentes, logística sustentável e excelência operacional. No Brasil, apesar do crescimento do interesse acadêmico, ainda existem desafios relacionados à infraestrutura, capacitação profissional e integração tecnológica. O estudo também identificou os principais periódicos, autores e palavras-chave recorrentes, contribuindo para mapear os direcionadores da Logística de Classe Mundial. Conclui-se que a adoção de práticas de classe mundial requer investimentos em tecnologia, desenvolvimento de competências organizacionais e comprometimento com a melhoria contínua. Para o Brasil se aproximar dos padrões globais, é necessário ampliar a colaboração entre academia, governo e setor produtivo. O fortalecimento da pesquisa aplicada e a incorporação de indicadores de desempenho logístico são caminhos promissores para consolidar um modelo logístico eficiente, sustentável e competitivo no cenário internacional.

Palavras-Chaves: Logística de Classe Mundial, Tecnologias Emergentes, Excelência Operacional, Logística Sustentável, Competitividade Global.

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

1. INTRODUÇÃO

A logística tem experimentado transformações significativas nas últimas décadas, evoluindo de uma função operacional para um elemento estratégico fundamental na competitividade organizacional. Nesse contexto, o conceito de *Logística de Classe Mundial* emerge como um modelo de excelência que busca integrar tecnologias avançadas, práticas sustentáveis e uma gestão eficiente da cadeia de suprimentos para atender às exigências de um mercado globalizado e dinâmico.

A ascensão de tecnologias disruptivas, como a Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e blockchain, tem desempenhado um papel crucial na modernização das operações logísticas. Essas inovações permitem o monitoramento em tempo real, a otimização de rotas e a melhoria na tomada de decisões, contribuindo para operações mais ágeis e eficientes (SP AGORA, 2023). Além disso, a automação de armazéns e o uso de sistemas avançados de gerenciamento têm se mostrado fundamentais para alcançar padrões de classe mundial (REUNIDAS, 2024).

No cenário internacional, empresas como a DSV têm demonstrado como a adoção de estratégias de expansão e integração tecnológica pode posicioná-las como líderes globais no setor logístico. A aquisição da Schenker pela DSV, por exemplo, destaca a importância de uma abordagem proativa e inovadora para alcançar a excelência logística (REUTERS, 2024).

No Brasil, embora haja avanços significativos, ainda existem desafios a serem superados para alcançar os padrões de classe mundial. A infraestrutura logística, a adoção de tecnologias emergentes e a capacitação de profissionais são áreas que requerem atenção e investimentos contínuos (MAERSK, 2024). Este artigo propõe uma análise abrangente do conceito de Logística de Classe Mundial, explorando sua origem, evolução e as tendências atuais que moldam o setor. Serão discutidas as competências, capacidades e direcionadores essenciais para a implementação desse modelo, bem como as limitações enfrentadas na sua aplicação e medição. Além disso, será realizada uma comparação entre a situação da logística no Brasil e no cenário internacional, identificando oportunidades de pesquisa e desenvolvimento que possam contribuir para o avanço do setor no país.

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa foi conduzida por meio de uma abordagem bibliométrica e qualitativa, com o objetivo de analisar a produção científica relacionada ao conceito de *Logística de Classe Mundial* e seus principais direcionadores, competências e práticas associadas. Para isso, foi realizada uma extração sistematizada de artigos na base de dados **Scopus**, reconhecida internacionalmente pela abrangência e relevância dos periódicos indexados.

A busca foi realizada utilizando os seguintes descritores, combinados por operadores booleanos: "world class logistics" OR "logística classe mundial" OR "logistics excellence" OR "logistics capabilities" OR "logistics competencies" OR "logistics drivers" OR "logistics performance measurement" OR "global logistics standards" OR "best practices in logistics" OR "supply chain world class". Essa formulação permitiu abranger diferentes expressões e conceitos relacionados ao tema central, tanto em inglês quanto em português, de forma a capturar a diversidade terminológica da área.

A busca inicial resultou em **561 documentos**. Posteriormente, foram aplicados os seguintes critérios de refinamento:

- **Área temática:** restrita à **Engenharia**, reduzindo o número de documentos para **71**;
- **Tipo de documento:** limitado a **artigos científicos** completos (excluindo conferências, revisões e capítulos de livros), permanecendo com **71** documentos;
- **Idioma:** filtrado para **inglês**, mantendo os **71** artigos;
- **Acesso:** foram selecionados apenas os documentos com **acesso aberto**, resultando em **19** artigos;
- **Período de publicação:** artigos publicados entre **2011 e 2024** (busca realizada em **07 de maio de 2024**), garantindo a atualidade e relevância dos estudos incluídos.

O processo de seleção foi conduzido de forma manual e sistemática, por meio da leitura dos títulos, resumos e palavras-chave dos artigos, a fim de verificar sua pertinência ao tema investigado. Os artigos selecionados foram, então, categorizados quanto aos

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

principais enfoques abordados, tais como: competências logísticas, medição de desempenho, adoção de padrões globais, tecnologias habilitadoras e práticas de excelência operacional.

A figura 1 a seguir apresenta um gráfico de barras horizontais que destaca os países mais citados em um estudo ou levantamento bibliométrico. O eixo vertical indica os países, enquanto o eixo horizontal mostra a quantidade de citações recebidas por publicações associadas a cada um. As bolhas no final de cada barra representam visualmente a magnitude das citações, reforçando a hierarquia entre os países. Essa visualização permite uma compreensão rápida sobre quais nações têm maior presença e influência nas referências utilizadas no trabalho.

Figura 1: Numero de Citações por países

Fonte: Autor 2025

Percebe-se que a Suécia é o país mais citado, com um total de 81 menções, seguida por Indonésia (48), Reino Unido (44) e Alemanha (33). Esses dados sugerem uma forte influência desses países na produção científica analisada, possivelmente por liderarem pesquisas relevantes na temática abordada. Por outro lado, países como China (21), Brasil (17) e Japão (2) aparecem com menor destaque, o que pode indicar uma menor presença ou visibilidade internacional em relação ao tema. Essa distribuição evidencia tanto a

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

concentração da produção científica em determinadas regiões quanto a necessidade de ampliar a representatividade de outras nações no cenário global de pesquisa.

A Figura 2, exibe os documentos mais citados globalmente em uma base de dados específica. Cada linha representa um artigo científico, identificado pelo(s) autor(es), ano de publicação e periódico. O número total de citações globais recebidas por cada documento é representado pela bolha ao final da barra correspondente, permitindo uma rápida comparação visual da influência de cada publicação no meio acadêmico.

Figura 2: Documentos em relação citações por autores

Fonte: Autor 2025

O artigo mais citado globalmente é o de Sandberg E. (2011), publicado no *International Journal of Logistics Research and Applications*, com 62 citações. Em seguida, destacam-se os trabalhos de Sari DP (2021), com 48 citações, e Vlachos IP (2016), com 44 citações, ambos com significativa relevância na área de logística e sustentabilidade. Outros documentos aparecem com citações variando entre 4 e 33, demonstrando diferentes níveis de impacto acadêmico. Esses dados são úteis para identificar os estudos mais influentes sobre o tema investigado, servindo como base teórica sólida para futuras pesquisas e para compreender as principais contribuições no campo.

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

A figura 3 ilustra a evolução temporal do número de artigos publicados por diferentes países ao longo do período de 2011 a 2023. O eixo vertical representa a quantidade de artigos, enquanto o eixo horizontal indica os anos. Cada linha colorida corresponde a um país, permitindo a visualização do crescimento, estabilidade ou entrada recente de cada nação na produção científica sobre o tema analisado.

Figura 3: Produção Científica em Relação a evolução do tempo

Fonte: Autor 2025

Observa-se que a Alemanha (linha amarela) lidera em número de publicações ao longo dos anos, apresentando um crescimento constante e acentuado a partir de 2021, atingindo o pico de 12 artigos em 2023. Indonésia e Suécia mostram trajetórias consistentes, com crescimento mais moderado. Países como China, Brasil, Japão e EUA começam a aparecer com mais intensidade apenas nos anos mais recentes, indicando um interesse crescente no tema ou uma ampliação da capacidade de publicação. O gráfico permite identificar tendências de engajamento científico por país e sugere o fortalecimento da colaboração e da relevância internacional em determinadas regiões.

A figura 4 mostra a frequência de ocorrências de artigos publicados em diferentes periódicos científicos ao longo dos anos, de 2011 a 2024. No eixo vertical, temos o número acumulado de ocorrências (publicações), enquanto o eixo horizontal representa

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

os anos. Cada linha colorida corresponde a um periódico específico, permitindo observar tanto o momento em que cada revista passou a publicar artigos relacionados ao tema quanto a sua continuidade ou interrupção ao longo do tempo.

Figura 4: Evolução de Contribuições em relação aos Periódicos

Fonte: Autor 2025

Revela que o periódico *Advance Journal of Food Science and Technology* apresentou o maior número acumulado de ocorrências (3), concentradas entre 2012 e 2015. Em seguida, revistas como *Energies* e *Mathematical Problems in Engineering* destacam-se com duas publicações acumuladas, refletindo uma presença consistente no campo ao longo do tempo. Outros periódicos, como *Logistics Research*, *Sustainability (Switzerland)*, *Systems* e *International Journal of Logistics Research and Applications*, surgem de forma mais recente, especialmente a partir de 2019.

A figura 5 apresenta uma nuvem de palavras (word cloud) que representa visualmente os principais termos e conceitos abordados em um conjunto de publicações ou pesquisas relacionadas à área de logística e cadeias de suprimentos. Nesse tipo de representação gráfica, a frequência de ocorrência de cada termo está associada ao seu tamanho: quanto maior a palavra, mais recorrente ela é nos textos analisados. A

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Tecnologias, Tendências Futuras e Evolução da Logística de Classe Mundial

A logística de classe mundial está em constante evolução, impulsionada por tecnologias avançadas e novas abordagens estratégicas. Como destacado por Hou, Cao e Yang (2019), a integração da Internet das Coisas (IoT) e da computação em nuvem permite a virtualização de recursos logísticos distribuídos, enquanto algoritmos de otimização combinatória (COA) melhoram a seleção de serviços, reduzindo tempo e custos. Essa combinação de tecnologias garante maior eficiência operacional e adaptabilidade às demandas dinâmicas do mercado, características essenciais para a logística de classe mundial.

Além disso, Fazela, Venkatachalam e Smereka (2024) exploram o uso de algoritmos inteligentes para roteamento de veículos elétricos (MEVRP), demonstrando como a sustentabilidade e a eficiência energética estão se tornando prioridades na logística moderna. A otimização de rotas para minimizar o consumo de bateria e reduzir emissões de carbono ilustra a tendência crescente de alinhar operações logísticas com metas ambientais. Complementarmente, Zeng et al. (2022) destacam a importância da logística verde em portos, como o de Ningbo-Zhoushan, onde a intermodalidade (marítimo-ferroviária) e o uso de energias limpas contribuem para operações mais sustentáveis.

Outra tendência significativa é a automação e a inteligência artificial (IA). Malik, Srivastava e Shaikh (2021) discutem como sistemas de rastreamento por GPS, telemetria e Big Data melhoram a gestão de frotas e a previsão de demandas. Já Götz et al. (2023) reforçam a importância da Logística 4.0, com a adoção de IoT, analytics e ERP integrados para monitorar KPIs em tempo real, como "Perfect Order" e "On-Time Delivery". Essas tecnologias permitem maior precisão na definição de metas e na tomada de decisões estratégicas.

No futuro, espera-se uma maior integração de blockchain para garantir transparência e segurança nas cadeias de suprimentos, conforme apontado por He, Hu e

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

Wu (2015) em seu estudo sobre contratos de compartilhamento de receita na logística agrícola. Além disso, a robotização de armazéns e o uso de veículos autônomos devem se expandir, reduzindo custos operacionais e aumentando a velocidade das entregas.

Em resumo, a logística de classe mundial está evoluindo para um modelo mais inteligente, sustentável e integrado, onde tecnologias como IA, IoT, Big Data e blockchain se combinam para criar cadeias de suprimentos resilientes e eficientes. A adoção dessas inovações não apenas melhora o desempenho operacional, mas também fortalece a competitividade global das empresas.

4. CONCLUSÃO

A Logística de Classe Mundial consolidou-se como um modelo estratégico indispensável para organizações que almejam alto desempenho em suas operações e competitividade no mercado global. Ao integrar tecnologias de ponta, como Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), blockchain e sistemas de análise preditiva, as empresas conseguem otimizar fluxos logísticos, melhorar a tomada de decisão e elevar a qualidade do serviço prestado ao cliente. Esse conjunto de práticas coloca a logística em um papel central na geração de valor para toda a cadeia de suprimentos.

A análise bibliométrica conduzida neste estudo revelou que países como Suécia, Indonésia, Reino Unido e Alemanha são protagonistas na produção científica relacionada à logística de classe mundial. Esses países apresentam não apenas um volume expressivo de publicações, mas também lideram a adoção de práticas inovadoras e sustentáveis no setor. Em contraste, o Brasil ainda enfrenta limitações estruturais e tecnológicas que restringem seu posicionamento nesse cenário, apesar dos avanços recentes e do aumento do interesse acadêmico sobre o tema.

Os resultados demonstram que a excelência logística depende não apenas da adoção de tecnologias, mas também do desenvolvimento de competências organizacionais, da padronização de processos e da capacidade de adaptação a contextos complexos. As experiências internacionais mostram que a integração entre setores, o investimento contínuo em inovação e o comprometimento com práticas sustentáveis são fatores-chave para atingir níveis elevados de desempenho logístico. Isso sugere que, além

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

de investimentos em infraestrutura, é necessário promover uma cultura organizacional voltada à melhoria contínua.

No contexto brasileiro, existem oportunidades significativas de desenvolvimento. A ampliação de parcerias entre academia e indústria, o estímulo à formação de profissionais especializados e o fortalecimento da pesquisa aplicada são estratégias viáveis para aproximar o país dos padrões globais. Além disso, a incorporação de indicadores de desempenho logístico alinhados a métricas internacionais pode servir como base para comparações e melhorias consistentes ao longo do tempo.

Portanto, a Logística de Classe Mundial deve ser compreendida não apenas como um objetivo técnico, mas como uma filosofia de gestão orientada à excelência, inovação e sustentabilidade. A consolidação desse modelo no Brasil dependerá de um esforço coordenado entre governo, empresas e instituições de ensino, capaz de transformar desafios estruturais em oportunidades de crescimento e protagonismo no cenário logístico internacional.

REFERÊNCIAS

CHRISTOPHER, M. Logistics & Supply Chain Management. 5. ed. Londres: Pearson, 2016.

FAZELI, S. S.; VENKATACHALAM, S.; SMEREKA, J. M. Efficient algorithms for electric vehicles' min-max routing problem. Sustainable Operations and Computers, v. 5, p. 15-28, 2024.

GÖTZ, L. N. et al. A framework for logistics performance indicators selection and targets definition: a civil construction enterprise case. Production, v. 33, p. e20220075, 2023.

HE, M.-L.; HU, Q.-F.; WU, X.-H. Capability Coordination in Agricultural Products Logistics Service Supply Chain with Revenue-sharing Contract. Advance Journal of Food Science and Technology, v. 8, n. 7, p. 467-471, 2015.

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

HOU, Y.; CAO, Z. J.; YANG, S. L. Cloud intelligent logistics service selection based on combinatorial optimization algorithm. *Journal Européen des Systèmes Automatisés*, v. 52, n. 1, p. 73-78, 2019.

MALIK, R. S.; SRIVASTAVA, M. K.; SHAIKH, I. Modeling Enablers of Transporter's Performance in Downstream Logistics of the Indian Oil Sector. *Advances in Operations Research*, v. 2021, n. 1, p. 1654326, 2021.

MAERSK. Maersk Market Update América Latina – setembro de 2024. Disponível em: <https://www.maersk.com/pt-br/news/articles/2024/09/16/latin-america-market-update-september>. Acesso em: 15 maio 2025.

REUNIDAS. Logística: 5 tendências para 2024 do setor logístico. Disponível em: <https://reunidas.com.br/noticia/logistica-tendencias-do-setor-logistico>. Acesso em: 15 maio 2025.

REUTERS. How DSV grew into the world's biggest logistics firm. Disponível em: <https://www.reuters.com/markets/deals/how-dsv-grew-into-worlds-biggest-logistics-firm-2024-09-13/>. Acesso em: 15 maio 2025.

RUSHTON, A. et al. *The Handbook of Logistics and Distribution Management*. 7. ed. Londres: Kogan Page, 2022.

TORABBEIGI, M. et al. Drone delivery scheduling optimization considering payload-induced battery consumption rates. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, v. 97, p. 471-487, 2020.

SP AGORA. Logística internacional: tendências e impacto no mercado para 2023. Disponível em: <https://spagora.com.br/logistica-internacional-tendencias-e-impacto-no-mercado-para-2023/>. Acesso em: 15 maio 2025.

ZENG, S. et al. An integrated entropy-COPRAS framework for Ningbo-Zhoushan Port logistics development from the perspective of dual circulation. *Systems*, v. 10, n. 5, p. 131, 2022.

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025
